

O‘QUVCHI-QIZLARNI TARBIYALASHNING PSIXOLOGIK VA PEDOGOGIK AHAMIYATI

Rajapova Feruza Turajonovna

Namangan viloyati Pop tumani MMTB ga qarashli 16-umumiy o‘rta ta’lim
maktabi psixologi

Mdraximova Nargiza To‘ychiboyevna

Namangan viloyati Pop tumani MMTBga qarashli 57- umumiy o‘rta ta’lim
maktabi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek oilalaridagi qiz bolalarga nisbatan alohida e’tibor, ularni milliy qadriyatlar asosida iboli-xayoli, or-nomusli, tejamkor, oqila qilib tarbiya berish hamda oilalarda olib boriladigan tarbiyaviy ishlar bayon etilgan. Shuningdek, oilada onaning o‘rni va jamiyatning rivojlanish taraqqiyotiga mosligi yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: oila tarbiyasi, oila muhiti, ibo-xayo, or-nomus, tejamkorlik, oqila qiz, ibrat-na’mana, ayolga e’tibor.

KIRISH.

Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy felligini oshirish masalalariga katta e’tibor qaratilib, ayollar masalasi ko‘tarilgan. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yunalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida “Xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish”, ularning davlat va jamiyat boshqaruvidagi o‘rnini kuchaytirish, xotinqizlar, kasb-hunar umumiy o‘rta ta’lim maktablarini bitiruvchi qizlarning bandligini ta’minlash, ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish, oila asoslarini yanada mustahkamlash vazifasi belgilangan.

Bugun biz o‘zbeklar ulug‘ bir millat bo‘lib tiklanish, vatanimiz qudratini oshirib, buyuk kelajak yaratish imkoniga ega bo‘ldik. Bu shu vatanda yashayotgan har bir inson zimmasiga tarixiy burch va mas’uliyat yuklaydi. Avvalo, biz har birimiz

shu mas’uliyatni anglamog‘imiz va uning qudratini his etmog‘imiz kerak. Bu ulug‘ vazifaning zamirida tarbiya yotadi. Ayol esa tarbiyachidir. U nafaqat bolalarning balki erkaklarning ham tarbiyachisidir. Donishmandlar “Har qanday buyuk shaxs ortida ayol turadi”, deb aytgan hikmat bejiz emas. Bu borada Payg‘ambarimiz hadislarida ham “Har bir erkak xotining dinidadur”, – deb ta’kidlanadi. Xalqimizda “Yaxshi xotin o‘zdiradi, yomon xotin to‘zdiradi”, “Erni er qiladigan ham xotin, qaro er qiladigan ham xotin” degan maqollar bejiz aytilmagan. Bu hikmatli so‘zlar zamiridagi haqiqatni dastlab ayollarning o‘zlari mag‘zini chaqib, bu ulkan mas’uliyatni anglab yetishlari kerak. Erkaklar oilani boqish va boshqarishni yana o‘z yelkalariga olib oilada bolalarga ayol, mehri-muhabbatidan qoniqib yashashlari uchun imkon yaratib berishlari lozim. Hukumat va jamiyat esa ayollarga millatning tarbiyachilari, deb qarab ularni ham moddiy, ham ma’naviy tomondan ijtimoiy himoya eta olsagina, biz zimmamizdagi ulug‘ vazifani ko‘ngildagidek ado etgan bo‘lamiz.

Tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, odob-axloq, tarbiya xotin-qizlar, ona va ayol haqidagi g‘oyalar eramizdan oldingi birinchi ming yillik boshlarida shakllanganligi haqidagi ma’lumotlar bor. Eng qadimgi yozma manbalarda odob-axloq g‘oyalari zardushtiylik ta’limotining muqaddas kitobi "Avesto"da qimmatli fikrlar talqin etilgan. Muqaddas Qur’oni-Karim va Hadisi-shariflarda musulmon ahlining dunyoqarashi, falsafasi, ma’naviyati, axloqi, e’tiqodi, har tomonlama barkamolligi kabi insoniy sifatlarni shakllantirishda ayol va xotin-qizlarga bag‘ishlangan qimmatli fikrlari bayon qilingan. Hadislarda “qizlarni turmushga chiqarish to‘g‘risida onalar bilan maslahatlashing” deb ta’kidlanga

Insoniyat paydo bo‘libdiki, farzand tarbiyasi eng dolzarb masalalardan biri bo‘lib kelmoqda. Har qanday jamiyat, tuzumda kelajak avlod tarbiyasi, istiqboli birlamchi vazifalardan hisoblanadi. Zero, Vatan taraqqiyoti, millat istiqboli shu zaminda voyaga yetayotgan o‘g‘il-qizlar kamoli bilan chambarchas bog‘liq.

Turli xil davrlarda farzand tarbiyasiga bo‘lgan e’tibor turli darajada bo‘lgan. Qaysi jamiyat o‘z naslining istiqbolini o‘ylamas ekan ana o‘sha jamiyat inqirozga uchrashi, parokandalikka yuz tutishiga tarix sahifalari ko‘p bor guvohlik bergan.

Bugun O‘zbekiston aholisining ko‘pchiligini yoshlar tashkil etadi. Ular manfaatini himoya qilish, barkamol bo‘lib voyaga yetishlari va qulay shartsharoitlarda o‘qishlari, mehnat qilishlari va imkoniyatlarning yaratilishi yoshlarga oid davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishidir. Yoshlarning dunyoqarashi, hayotiy maqsadlari, ijtimoiy mo‘ljallari, o‘zlarini qanday tuta bilishlari mamlakatimizning kelajak taqdiri bilan juda uyg‘un.

Bizda ayol tavozezi, ayol itoatkorligi oliy fazilat hisoblanadi. O‘zbek ayoli deganda eri qarshisida bosh egib turgan go‘zal siymo tasavvur etiladi va qizlar juda yoshligidanoq umr yo‘ldoshini hurmat qilishga o‘rgatiladi. Itoatkorlikning juda muhim tomonlari borki, uni nazardan qochirsak katta hato qilgan bo‘lamiz. Itoatkor ayollar ikki toifaga bo‘linadi, birinchi toifa erining zulmidan, jabr-jafosidan qo‘rqib, uning har qanday istagi, amr va farmonlarini so‘zsiz bajaradi; ikkinchisi esa o‘zini tanigan o‘z haq-huquqlarini anglagan, o‘zini qadrlagan holda eriga o‘zaro hurmat va muhabbat bilan itoat etadi. Bu esa momolarimizdan qolgan katta ma‘naviy merosdir.

Biz tariximizga nazar solar ekanmiz yurtimiz juda ko‘p marta istelochilar qo‘lidan-qo‘liga o‘tib kelganini ko‘ramiz, buning sababi, avvalo, tabiatimizning boyligi bo‘lsa, keyingisi esa ma‘lum tarixiy davrlarda noto‘g‘ri siyosat oqibatida xalqimizning xaddan tashqari itoatkorlikka moyil bo‘lib qolganidur. Bugun biz mustaqilligimizni mustahkamlash, abadiy o‘zimizniki qilib saqlashimiz, uchun xurlikka, ozodlikka intilib yashaydigan farzandlarni dunyoga keltirishimiz va tarbiyalashimiz shart. Demak bunda jamiyatimizda yashayotgan har bir ayol o‘zini tanishi, qadr-qimmatini, burchi va haq-huquqlarini anglab yetishi lozim. Erkaklar va ayollar Olloh taolo tomonidan ularga omonat qilib berilganini, omonatni ehtiyotlab asrash farz ekanini, zulmkorlik, zo‘ravonlikni olloh qattiq la‘natlaganini va uning oqibati yomon bo‘lishini his etib yashasa, qolaversa, ular o‘z farzandlari va millat taqdiri uchun ayollarni barkamol qilish yo‘lida qayg‘ursa, biz ko‘zlagan maqsadlarimizga erisha olamiz.

Xo‘sh, ayol bolalarning, erlarning, hattoki millatning tarbiyachisi ekan, uning o‘zini kim tarbiyalaydi? Bu savol ta‘bir joiz bo‘lsa, jamiyatning maqsadini ifoda etadi. Axir bizning maqsadimiz yaxshi, baxtli kelajak qurish emasmi? Shu bois bugun

o‘zini ziyoliman, deb hisoblovchi, o‘z taqdirini vatan, millat taqdiri bilan bog‘lay oluvchi har bir fuqaro bu ulug‘ ishga bosh qo‘shmog‘i shart. Chunki, erkakni tarbiyalash – bir odamni tarbiyalash, ayolni tarbiyalash esa millatni tarbiyalash, demakdir. Buni hech qachon unutmaslik kerak. Faylasuflardan biri “Bizga yaxshi onalarni beringlar, biz yaxshi odamlar bo‘lib yetishamiz”, deya ta’kidlaganda haq edi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qizlarimizning seplarida ularning ma’naviyatini ko‘tarishga xizmat qiladigan turli mavzulardagi kitoblar, ma’naviy manbalar (onalar tomonidan tikilgan kashtalar, buvilari tomonidan qoldirilgan taqinchoqlar) bo‘lsa juda yaxshi bo‘lar edi. Shu sababli o‘zbek oilalarida qizlarni tarbiyalashda quyidagi masalalarga e’tiborni qarotmoq lozim deb topdik:

- qizlarimizga yoshligidanoq o‘zbek urf-odatlarini va udumlarini singdirib borish;
- avvalo ona, qolaversa, ota qiziga har tomonlama o‘rnak, namuna bo‘lishi lozim;
- oilada ayollar o‘rnini, vazifasini, burchini, huquqini tushuntirib borish;
- oilada ayollar zimmasidagi yumushlarini puxta o‘rgatib borish;
- qizlarning savollariga, tushunmagan narsalari bo‘yicha so‘rovlariga shoshilmay, mukammal javob berish;
- qarindosh -urug‘, mahalla-kuydagi obru-e’tiborli oilalarning ayollarini, qizlarini namuna qilib ko‘rsatib borish;
- ortiqcha erkalatmaslik, ranjitmaslik, ayniqsa, yomon so‘zlar bilan haqoratlamaslik kerak;
- qiz bolaga ota-ona, aka-ukalar tomonidan zulm o‘tkazmaslik;
- noto‘g‘ri ish, hatti-harakatini tushuntirib, yengil koyish bilan birga yaxshi ishlarni rag‘batlantirib borish;
- yoshi ulg‘aya borgan sari qiz bolaga turmush, oila, turmush o‘rtog‘i, unga munosabat haqidagi tushunchalarni shakillantirish;
- qiz bolaning adabiyotga, san’atga she’riyatga havasini orttirib borish;

- odob-axloq, sharm-hayo, ibo, muloyimlik, yurish-turish va kiyinish madaniyati, tejamkorlik, sabr-toqatli bo‘lish masalalarida tushuncha berib borish maqsadga muvofiqdir.

Jamiyatdagi har bir qiz millatning ertasi hisoblanadi. Chunki, uning faoliyati, hech bo‘lmaganda, bitta oilani qamrab oladi. Oiladagi muhitning ta’siri jamiyatning ildiziga borib tutashadi. Kelajak egalari sanaluvchi yoshlarni tarbiyalar ekan har bir qiz fan tomondan ham, din tomondan ham atroflicha, chuqur bilimga ega bo‘lishi shart. Qolaversa, qizlarning ushbu jihatlarda ham savodxonligi ahamiyatlidir:

- meditsinaga oid boshlang‘ich tushunchalar;
- matematik savodxonlik;
- ona tilini yaxshi bilishi;
- odob-axloq normalariga oid bilimlar;
- urf-odat, milliy qadriyatlar, an’analarga hurmat; - o‘zini shaxs sifatida tanish.

Asrlar oshib, o‘zbekning tarjimai holiga aylangan mintalitetimiz qoidalari texnologiya asrida ham qizlarimizga ziynat bo‘lib xizmat qilishi xalqning muddaosidir. Ayol xilqatining haqiqiy qiyofasini belgilovchi bu kabi hislatlar esa qizlarning sharqona tarbiya olib, hayotda o‘z o‘rnini topishiga, qolavesa, ijtimoiylashuviga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5325-son Farmoni, 2018 yil 02.03.

2. Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasi 2019 yil 3 maydagi PK-4307-son karori ijrosini ta’minlash maqsadida 2019 yil 31 dekabr.

3. O‘zbekiston Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi 24-yanvar 2019-yil

4. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Oliy majlisining navbatdagi sesiyasidagi ma’ruzasi. 2019 yil.07.03

5. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: “Ma’naviyat”, 2008

6. Kaykovus. “Qobusnoma”. Yangi avlod, 2018. - 86-bet

7. Xudoyqulov X.J. Odob-axloq durdonalari. –T.: TTYMI, 2010. – 124 b.